

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ULTRASSÔNICO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS

Ricardo Ricci Bordonal
GIIMUS - Grupo de Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom. FFCLRP - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto USP - Universidade de São Paulo Ribeirão Preto, Brazil
 ORCID: 0000-0001-9201-4132

Antonio Adilton Oliveira Carneiro
GIIMUS - Grupo de Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom. FFCLRP - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto USP - Universidade de São Paulo Ribeirão Preto, Brazil
 ORCID: 0000-0002-1752-7170

Theo Zeferino Pavan
GIIMUS - Grupo de Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom. FFCLRP - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto USP - Universidade de São Paulo Ribeirão Preto, Brazil
 ORCID: 0000-0002-9931-8558

Resumo — Este artigo apresenta um sistema para caracterização de propriedades acústicas dos materiais através do uso de métodos ultrassônicos. O sistema é capaz de garantir a estabilidade na temperatura das amostras e meio de acoplamento durante as análises, uma vez que as propriedades acústicas estão fortemente relacionadas com a temperatura dos materiais. Ambos os métodos de análise ultrassônica, pulso/eco e transmissão/recepção, são utilizados. O método de pulso/eco é utilizado na caracterização prévia do meio de acoplamento e o método de transmissão/recepção é utilizado na análise das amostras dos diferentes materiais. O sistema foi avaliado com amostras de água destilada acrescidas de cloreto de sódio. Por fim foram realizadas análises com materiais a serem empregados na síntese de *phantoms* (simuladores de tecido biológico).

Palavras Chave — *Ultrassom, Análise ultrassônica, Propriedades acústicas, Velocidade do som, Coeficiente de atenuação acústica, Análise de materiais.*

I. INTRODUÇÃO

O som se propaga nos materiais como ondas mecânicas longitudinais de compressão e rarefação em um ciclo harmônico [1]. A velocidade com que a onda acústica percorre o meio está diretamente relacionada com sua rigidez e densidade [2]. O efeito de absorção de energia e espalhamento acústico do meio durante a propagação da onda acústica caracteriza um decaimento exponencial na pressão acústica da frente de onda. Esse fenômeno é denominado atenuação acústica [3].

Através da tecnologia ultrassônica é possível realizar diferentes análises para obtenção de propriedades físicas e químicas de diversos materiais, abrangendo líquidos, tecidos biológicos, rochas, metais, entre outros [2]. De maneira direta a técnica é capaz de fornecer as propriedades acústicas de velocidade do som e coeficiente de atenuação. Porém existem protocolos específicos e ferramentas de cálculo que possibilitam obter propriedades não acústicas dos materiais, como viscosidade, densidade, estimativa de concentração de partículas em suspensão, entre outras em função das propriedades acústicas [2]. Entre algumas aplicações da tecnologia já discutidas em literatura estão: análises de contaminação alimentar [4], controle de qualidade de produtos alimentícios [5], análise de materiais para síntese de *phantoms* voltados a aplicações de diagnóstico por ultrassom [6], análise de adulteração [7] [8] e controle de qualidade de produção [9] de combustíveis, análise de falhas em estruturas metálicas [10], análise de contaminação de água por efluentes industriais [11].

Existe grande sensibilidade dos métodos de análise ultrassônica em relação à composição química ou miscibilidade do material/mistura em avaliação [7], [11], [12]. A composição química e física (materiais compósitos, líquidos com particulado em suspensão, etc.) de um material irá determinar seu arranjo molecular, interações intermoleculares, viscosidade, densidade, concentração de partículas dispersas, entre outras propriedades. Alterações nessas propriedades acarretam na modificação do comportamento de propagação da onda ultrassônica no meio, refletindo diretamente na velocidade de propagação da onda e atenuação característica [13]. Ou seja, existe uma relação direta entre as propriedades físico-químicas dos materiais com suas propriedades acústicas, de modo que é possível estabelecer relações classificativas, qualitativas e/ou quantitativas de determinada propriedade física ou química de um material em função de suas propriedades acústicas.

Devido à notável sensibilidade da técnica à variação de propriedades físico-químicas dos materiais é necessário que suas aplicações sejam realizadas com temperatura controlada, uma vez que as propriedades dos materiais variam conforme sua temperatura. A quantidade de energia térmica armazenada pelo material reflete diretamente em sua estrutura molecular e interações intermoleculares. É interessante ressaltar que devido a esse comportamento a técnica pode também ser utilizada para aferir temperatura [14].

A precisão na aferição das propriedades acústicas dos materiais irá ditar o nível de assertividade de categorização, quantificação ou classificação entre essas propriedades e as propriedades físico-químicas. O estudo desse artigo propõe evidenciar um sistema de análise ultrassônica de precisão para uso em diferentes tipos de materiais.

II. MATERIAS E MÉTODOS

O sistema opera em dois métodos de análise ultrassônica: pulso/eco e transmissão/recepção [2]. O primeiro é utilizado para a aferição das propriedades acústicas do meio de acoplamento e o segundo para a análise dos materiais.

A. O setup experimental

O setup experimental conta com uma cuba paralelepípedica de dimensões internas 125 mm x 80 mm x 100 mm (comprimento x largura x altura, respectivamente), essa cuba possui dois orifícios de 16 mm de diâmetro concêntricos localizados em suas faces longínquas destinados ao encaixe de transdutores ultrassônicos de imersão (*Olympus Standard Case*). Tal configuração

permite fácil substituição dos transdutores favorecendo a realização de análises em diferentes frequências ultrassônicas. Um sistema de posicionamento de precisão manual (*ThorLabs*) com cabeçotes de deslocamento micrométricos (*Mitutoyo*) é utilizado para posicionamento e deslocamento das amostras a fim de garantir precisão no paralelismo entre os componentes.

Entre os equipamentos eletrônicos do setup estão: um computador, um pulse/receiver (*Olympus Panametrics 5601A*), um gerador de funções (*Agilent 33220A*), um amplificador para altas frequências (*GIMUS*), um par transdutores planares idênticos não focados (*Olympus Standard Case*), um osciloscópio (*KeySight DSOX4024A*), um controlador de temperatura (*Julabo MCF25*) e um termômetro (*IncoTerm AF1806*). A Figura 1 exibe um esquema simplificado do setup experimental.

Fig. 1. Esquema setup experimental

A automação dos equipamentos e processamento de dados é efetuada por um código computacional encapsulado na plataforma *MatLab R2015a*.

B. A caracterização do meio de acoplamento

Ondas ultrassônicas de altas frequências (na faixa de MHz) sofrem expressiva atenuação em meios gasosos [1] sendo necessário o uso de um meio de acoplamento acústico para viabilizar a propagação dessas ondas. O conhecimento da correta velocidade do som do meio de acoplamento irá garantir maior assertividade aos valores obtidos para a velocidade do som nas análises. A água destilada é um meio de acoplamento amplamente utilizado para análises ultrassônicas, sendo seu valor de velocidade do som em função da temperatura usualmente obtido em função do modelo disponível em [15]. Porém, diferentes destiladores podem fornecer diferentes níveis de pureza. Logo o uso do modelo sugerido por [15] acaba por agregar erros aos resultados das análises. Uma maneira de superar tal adversidade é realizar a caracterização do meio de acoplamento antes da realização das análises.

A aferição da velocidade do som do meio de acoplamento é realizada com o pulse/receiver operando em modo pulso/eco e o sistema de deslocamento de precisão. Nessa etapa o setup opera somente com um transdutor sendo excitado por um pulso de banda larga em intervalos de 100 ms. O sistema de posicionamento está acoplado a uma placa plana de acrílico posicionada frente à face do transdutor. Inicialmente o cabeçote micrométrico longitudinal (que produz deslocamento ao longo do eixo dos transdutores) é posicionado na posição zero. Nessa posição é realizada a digitalização, aquisição e armazenamento de três sinais de

eco. Em sequência, é realizado um deslocamento específico no cabeçote micrométrico para uma nova posição. Nessa nova posição é realizada a aquisição dos sinais e armazenamento do deslocamento proferido. O processo se repete por mais duas vezes, totalizando quatro posições. Pós-aquisição é realizado um processamento de correlação cruzada entre os sinais que foram armazenados para o cálculo do intervalo no tempo de voo da onda entre cada posição (Δt_{bp}). Dessa forma é possível calcular a velocidade média do som no meio acoplador (C_{cm}) através de (1).

$$C_{cm} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=i+1}^4 \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 \frac{|p_j - p_i|}{\left(27 \cdot \left|\Delta t_{bp}(i,m)(j,n)\right|\right)} \text{ [m/s]} \quad (1)$$

Sendo que p corresponde a posição de aquisição, i e j os índices de posição, m e n os índices dos sinais adquiridos para cada posição.

C. Aferição da distância entre as faces dos transdutores

A distância entre as faces dos transdutores de emissão e recepção é uma informação essencial para o cálculo da velocidade do som do material em análise. Uma vez que a velocidade do som do meio de acoplamento é conhecida é possível determinar com precisão a distância entre os transdutores através do método de transmissão/recepção.

Sem a presença de nenhum material ou porta amostra entre os transdutores um sinal específico (a especificidade desse sinal será discutida em um tópico seguinte) é enviado a um dos transdutores que emite uma onda ultrassônica no meio. O transdutor de recepção, em resposta a excitação provocada pela onda ultrassônica que percorreu o meio, produz um sinal elétrico. Esses sinais são, respectivamente, digitalizados, adquiridos e processados através de correlação cruzada fornecendo o tempo de voo da onda ultrassônica no meio de acoplamento. Uma vez conhecido esse tempo de voo e a velocidade característica do som no meio de acoplamento, é possível determinar a distância entre as faces dos transdutores (L_{bt}) pela relação clássica entre velocidade, tempo e deslocamento.

D. O sinal utilizado nas análises

O sinal específico transmitido quando o sistema opera no método de transmissão/recepção consiste em quarenta ciclos de determinada frequência modulados em amplitude. A Figura 2 exibe o perfil de um sinal característico utilizado nas análises.

Fig. 2. Sinal característico utilizado nas análises.

A modulação garante singularidade aos sinais que serão correlacionados no processamento de dados, evitando que eventuais picos de correlação possam ocorrer com os sinais defasados em 360° , ou seja, um ciclo adiantado ou atrasado, resultando na obtenção de valores errôneos de tempo de voo da onda ultrassônica.

E. Análise das amostras

As análises dos materiais são realizadas de maneira similar a determinação da distância entre as faces dos transdutores com a diferença que a amostra está localizada entre os transdutores.

As amostras podem ser de diferentes tipos e dimensões. No caso de amostras sólidas é necessário que possuam faces paralelas e distância entre faces (espessura) conhecida. Já as amostras líquidas necessitam do auxílio de um porta amostra que deve possuir paredes paralelas de espessura e distância entre faces conhecidas, sendo necessário prévia aferição das propriedades acústicas do material constituinte dessas paredes. A precisão das amostras ou porta amostras reflete diretamente na precisão dos resultados das análises.

A digitalização dos sinais é efetuada pelo osciloscópio no modo de aquisição por médias, onde são efetuadas 32 médias com intuito de minimizar as interferências provindas de ruídos no sistema [16]. Para cada análise são realizadas trinta e seis aferições, em seguida são calculados a média e o desvio padrão das propriedades acústicas aferidas.

O cálculo de velocidade do som característica da amostra é efetuado com base no tempo de voo da onda ultrassônica (Δt_{ft}). As equações (2) e (3) exibem o cálculo para a velocidade do som característica em amostras sólidas (C_{ss}) e líquidas (C_{ls}), respectivamente.

$$C_{ss} = \frac{(L_{ss} \cdot C_{cm})}{(C_{cm} \cdot \Delta t_{ft} - L_{bt} + L_{ss})} \text{ [m/s]} \quad (2)$$

$$C_{ls} = \frac{L_{ls}}{\left[\Delta t_{ft} - \frac{2 \cdot L_{shw}}{C_{shw}} - \frac{(L_{bt} - 2 \cdot L_{shw} - L_{ls})}{C_{cm}} \right]} \text{ [m/s]} \quad (3)$$

Em que L_{ss} corresponde à distância entre as faces da amostra sólida, L_{shw} à espessura das paredes do porta amostra, C_{shw} à velocidade do som do material constituinte das paredes do porta amostra e L_{ls} à distância entre as faces internas das paredes do porta amostra.

A metodologia aqui discutida fornece o coeficiente de atenuação do material relativo à água destilada a 20°C (α_{wr}). Esse coeficiente é obtido através de (4) para amostras sólidas ou líquidas, em que L_s corresponde à espessura da amostra em análise, V_s ao valor de amplitude do sinal obtido com a amostra e V_{ref} ao valor de amplitude do sinal obtido com água destilada a 20°C . Para amostras sólidas o valor de V_{ref} é obtido com sinal provindo de uma análise feita com a cuba preenchida somente com água destilada a 20°C e para amostras líquidas esse valor é obtido em uma

análise realizada com o porta amostra preenchido com água destilada a 20°C .

$$\alpha_{wr} = \frac{1}{L_s} \cdot 20 \log \left(\frac{V_{ref}}{V_s} \right) \text{ [dB/cm]} \quad (4)$$

Vale ressaltar que o coeficiente de atenuação aqui mensurado corresponde a um valor experimental com fins comparativos uma vez que não é levado em consideração os fenômenos de perda por difração ou diferença de impedância entre o meio de acoplamento e amostra ou porta amostra [8].

III. RESULTADOS

Misturas de cloreto de sódio dissolvido em água destilada foram analisadas para avaliação do sistema. A fim de verificar a credibilidade do sistema perante amostras sólidas foi realizada uma análise com material para confecção de *phantoms* a base de géis de copolímero do tipo SEBS.

A. Misturas de água destilada e cloreto de sódio

A análise de misturas compostas por cloreto de sódio dissolvido em água destilada é interessante para a validação do sistema, uma vez que essa mistura é amplamente aplicada em diversas áreas da ciência [17] e existem amplas referências bibliográficas. Foram avaliados misturas com concentrações de 0 a 50 gramas de NaCl por quilo de água destilada. As Figuras 3 e 4 evidenciam, respectivamente, a velocidade do som característica e coeficiente de atenuação experimental aferidos para as diferentes concentrações.

Fig. 3. Velocidade do som em função da concentração de NaCl a 20°C .

Fig. 4. Coeficiente de atenuação experimental em função da concentração de NaCl a 20°C .

Os resultados encontrados são condizentes com estudos anteriores [18], [19], fornecendo credibilidade ao sistema.

B. Materiais para síntese de phantoms

Foram analisados materiais a base de óleo mineral e géis de copolímero do tipo SEBS [20]. Três concentrações em massa de SEBS foram analisadas: 8%, 10% e 12%. Todas as amostras possuíam 0.1% de pó de PVC, em dispersão, utilizado como agente espalhador acústico. As Figuras 5 e 6 exibem, respectivamente, a velocidade do som característica e coeficiente de atenuação experimental aferidos para as amostras.

Fig. 5. Velocidade do som em função da concentração de SEBS a 20°C

Fig. 6. Coeficiente de atenuação experimental em função da concentração de SEBS a 20°C

A velocidade do som nas amostras apresentou aumento linear em função da concentração de SEBS, devido ao aumento da rigidez do material, como que era previsto, [20]. O coeficiente de atenuação não apresentou variação expressiva entre as amostras, evidenciando que as concentrações de SEBS analisadas não causam efeito significativo na atenuação acústica [20].

IV. CONCLUSÕES

De acordo com os experimentos realizados foi possível concluir que sistema desenvolvido apresenta confiabilidade e precisão na aferição de propriedades acústicas de materiais sólidos e líquidos. Por se tratar de um sistema ainda em desenvolvimento os resultados obtidos foram satisfatórios. Melhoramentos no setup experimental e quantificação das incertezas de medição do sistema são os passos futuros.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem: ao CEAT Bayer Brasil que por intermédio da FAEPA financiou parcialmente esse trabalho, através do processo FAEPA nº 1001/2018 e a todos os atuais membros do grupo GIIMUS. Um agradecimento especial fica para a Pesquisadora Luciana Cabrelli (ORCID: 0000-

0001-5668-3531) que sintetizou as amostras de materiais à base de óleo mineral e SEBS especialmente para os experimentos desse trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *FUNDAMENTALS OF ACOUSTICS, 4TH ED.* Wiley India Pvt. Limited, 2009.
- [2] M. J. W. Povey, *Ultrasonic Techniques for Fluids Characterization.* Academic Press Limited, 1997.
- [3] K. K. Shung, *Diagnostic Ultrasound: Imaging and Blood Flow Measurements.* CRC Press, 2005.
- [4] L. Elvira, J. Rodríguez, and L. C. Lynnworth, "Sound speed and density characterization of milk adulterated with melamine," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 125, no. 5, p. EL177, 2009.
- [5] E. Viviani, D. Salvalaggio, C. Bertoni, and A. Boscolo, "Milk quality analysis based on a novel ultrasound spectroscopy method," *SAS 2016 - Sensors Appl. Symp. Proc.*, pp. 451–455, 2016.
- [6] L. C. Cabrelli, P. I. B. G. B. Pelissari, L. P. Aggarwal, A. M. Deana, A. A. O. Carneiro, and T. Z. Pavan, "Oil-based gel phantom for ultrasound and optical imaging," *Biophotonics South Am.*, vol. 9531, no. May, p. 95310L, 2015.
- [7] M. K. K. Figueiredo, R. P. B. Costa-Felix, L. E. Maggi, A. V. Alvarenga, and G. A. Romeiro, "Biofuel ethanol adulteration detection using an ultrasonic measurement method," *Fuel*, vol. 91, no. 1, pp. 209–212, 2012.
- [8] M. K. K. Figueiredo, A. V. Alvarenga, and R. P. B. Costa-Félix, "Ultrasonic attenuation and sound velocity assessment for mixtures of gasoline and organic compounds," *Fuel*, vol. 191, pp. 170–175, 2017.
- [9] R. M. Baesso, P. A. Oliveira, G. C. Morais, A. V. Alvarenga, and R. P. B. Costa-Felix, "Using ultrasonic velocity for monitoring and analysing biodiesel production," *Fuel*, vol. 226, no. February, pp. 389–399, 2018.
- [10] T. Kundu, *Ultrasonic Nondestructive Evaluation: engineering and biological material characterization.* CRC Press, 2004.
- [11] L. S. F. Silva, D. S. Bibiano, M. K. Figueiredo, and P. B. C. Félix, "Desenvolvimento de uma Técnica Ultrassônica para Avaliar Teores de Óleo e Graxa em Efluentes de Biocombustíveis," *Quim. Nov.*, vol. XY, no. 00, pp. 1–6, 2015.
- [12] R. K. Sharma and A. K. Gupta, "Detection/ estimation of adulteration in gasoline and diesel using ultrasonics," *ICIS 2007 - 2nd Int. Conf. Ind. Inf. Syst. 2007. Conf. Proc.*, no. August, pp. 509–511, 2007.
- [13] V. Buckin, E. Kudryashov, and B. O'Driscoll, "High-resolution ultrasonic spectroscopy for material analysis," *Am. Lab.*, vol. 34, no. 5 SUPPL., 2002.
- [14] U. Techavipoo, T. Varghese, Q. Chen, T. A. Stiles, J. A. Zagzebski, and G. R. Frank, "Temperature dependence of ultrasonic propagation speed and attenuation in excised canine liver tissue measured using transmitted and reflected pulses," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 115, no. 6, pp. 2859–2865, 2004.
- [15] Bilaniuk and Wong, "Underwater Acoustics Technical Guides -Speed of Sound in Pure Water Bilaniuk and Wong Underwater Acoustics Technical Guides -Speed of Sound in Pure Water Lubbers and Graaff's simplified equations," *Underw. Acoust. Tech. Guid. -Speed Sound Pure Water Bilaniuk Wong Underw. Acoust. Tech. Guid.*, p. 1, 2000.
- [16] S. Smith, *Digital Signal Processing: A Practical Guide for Engineers and Scientists.* Elsevier Science, 2013.
- [17] M. M. Tiago, R. T. Higuti, L. E. Segura, C. Kitano, E. Assuncao, and S. L. Oliveira, "Versatile ultrasonic spectrometer for liquids with practical sample handling by using standard cuvettes," *IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control*, vol. 66, no. 1, pp. 109–118, 2019.
- [18] S. J. Kleis and L. A. Sanchez, "Dependence of speed of sound on salinity and temperature in concentrated NaCl solutions," *Sol. Energy*, vol. 45, no. 4, pp. 201–206, 1990.
- [19] J. T. Allen, P. W. Keen, J. Gardiner, M. Quartley, and C. Quartley, "A new salinity equation for sound speed instruments," *Limnol. Oceanogr. Methods*, vol. 15, no. 9, pp. 810–820, 2017.
- [20] L. C. Cabrelli, F. W. Grillo, D. R. T. Sampaio, A. A. O. Carneiro, and T. Z. Pavan, "Acoustic and Elastic Properties of Glycerol in Oil-Based Gel Phantoms," *Ultrasound Med. Biol.*, vol. 43, no. 9, pp. 2086–2094, 2017.